

TURDOSH HUQUQLARDA IJROLARNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Sabina Toxirova Zoxidjon qizi

Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi

1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17986354>

Annotatsiya. Mazkur tezis turdosh huquqlarda ijrolarning nazariy-huquqiy asoslari hamda ularning o'ziga xos xususiyatlarini kompleks tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda ijro tushunchasining huquqiy tabiati, uning mualliflik huquqi bilan o'zaro bog'liqligi va farqli jihatlari, shuningdek, ijrochilarning huquqiy maqomi ochib beriladi. Turdosh huquqlar tizimida ijrolarning obyekt sifatidagi ahamiyati, ularni huquqiy muhofaza qilishning asosiy prinsiplari hamda milliy va xalqaro huquq normalarida mustahkamlangan himoya mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, tezisdagi ijrolarning moddiy va nomoddiy shakllari, ularni qayd etish, tarqatish va jamoatchilikka yetkazish jarayonida yuzaga keladigan huquqiy munosabatlarning o'ziga xos jihatlari yoritiladi. Amaldagi qonunchilikdagi mavjud muammolar, huquqni qo'llash amaliyotidagi kamchiliklar hamda ularni bartaraf etish yo'llari ilmiy-huquqiy nuqtayi nazardan asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari turdosh huquqlar sohasida ijrochilar huquqlarini samarali himoya qilishni takomillashtirish, qonunchilikni yanada rivojlantirish va huquqiy amaliyotni boyitishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: turdosh huquqlar, ijro, ijrochi, muallif, intellektual mulk, shartnoma, jamoatchilikka taqdim qilish, jonli ijro.

Аннотация

Данный тезис посвящён комплексному анализу теоретико-правовых основ исполнений в системе смежных прав, а также их специфических особенностей. В исследовании раскрывается правовая природа понятия исполнения, его взаимосвязь и отличительные черты по сравнению с авторским правом, а также правовой статус исполнителей. Анализируется значение исполнений как объектов смежных прав, основные принципы их правовой охраны и механизмы защиты, закреплённые в нормах национального и международного права. Кроме того, в тезисе освещаются материальные и нематериальные формы исполнений, а также специфические особенности правовых отношений, возникающих в процессе их фиксации, распространения и доведения до всеобщего сведения. С научно-правовой точки зрения обосновываются существующие проблемы действующего законодательства, недостатки правоприменительной практики и пути их устранения. Результаты исследования направлены на совершенствование защиты прав исполнителей в сфере смежных прав, дальнейшее развитие законодательства и обогащение правоприменительной практики.

Abstract

This thesis is devoted to a comprehensive analysis of the theoretical and legal foundations of performances within the system of related rights, as well as their specific characteristics. The study examines the legal nature of the concept of performance, its relationship with and distinctions from copyright, and the legal status of performers. Particular attention is paid to the significance of performances as objects of related rights, the fundamental principles of their legal protection, and the protection mechanisms enshrined in national and international legal

norms. In addition, the thesis highlights the material and intangible forms of performances and the specific features of legal relations arising in the process of their fixation, distribution, and communication to the public. From a scientific and legal perspective, existing problems in current legislation, shortcomings in law enforcement practice, and possible ways to address them are substantiated. The research findings aim to improve the effective protection of performers' rights within the framework of related rights, enhance legislative development, and enrich legal practice.

Ключевые слова: смежные права, исполнение, исполнитель, автор, интеллектуальная собственность, договор, доведение до всеобщего сведения, живое исполнение.

Keywords: related rights, performance, performer, author, intellectual property, contract, communication to the public, live performance.

Ijro turdosh huquqlarning eng keng tarqalgan obyektlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi "Mualliflik va turdosh huquqlar to'g'risida" gi qonuniga asosan, "ijro" so'ziga quyidagicha ta'rif berilgan:

Ijro- asarni (shu jumladan xalq ijodiyoti asarini), fonogrammani, ijroni, sahna asarini o'yin, ifodali o'qish, kuylash, raqsga tushish orqali jonli ijro yoki texnika vositalari yordamida taqdim etish¹.

Demak, turli xil qo'shiqlarni kuylash, teatr yoki sahnada ma'lum bir asar asosida rol ijro etish natijasida yuzaga keladigan hodisa ijro hisoblanar ekan. Ijrolarni o'z navbatida, quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

- A) musiqiy asarlarni so'zli va so'zsiz ijro etish;
- B) spektakllar;
- C) xoreografik chiqishlar;
- D) sirk tomoshalari;
- E) musiqa ijrolari

Turdosh huquqlarning obyekti hisoblangan ijro alohida nazariy-huquqiy asoslar va o'ziga xos xususiyatlarga ega hisoblanadi. Ijrolar ko'pincha mualliflik huquqi obyekti asosida vujudga keladi, chunki turdosh huquqlar mualliflik huquqi bilan uzviy bog'liq hisoblanadi. Masalan, ijrochi muallif yaratgan asar matni va musiqasidan foydalangan holda uni ijro etganda intellektual mulkning yangi obyekti vujudga keladi. Shu bilan birga, turdosh huquqlar mualliflik huquqi bilan hisoblanmaydigan obyektlarni bajarishda paydo bo'lishi mumkin. Masalan, mualliflik huquqi folklor asarlarini himoya qilmaydi, lekin turdosh huquqlar bunday asarlarni ijro etish uchun vujudga keladi. Ijrolarga nisbatan huquqlar intellektual mulk obyekti yaratilgandan so'ng, uni idrok etish mumkin bo'lgan paytdan vujudga keladi. Ko'pchilik davlatlar qonunchiligida ijrolar yaratilganda ro'yxatdan o'tish sharti talab etilmaydi. Lekin AQSH qonunchiligi bundan mustasno. Bundan tashqari, ijrolar vujudga kelishdan oldin ijrochi muallifning roziligini olishi yoki u bilan shartnoma tuzishi lozim. Shundagina ijro turdosh huquqlar obyekti hisoblanib, huquqiy himoyaga ega bo'ladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ko'p hollarda "ijro"ga nisbatan aniq bir ta'rif berishga qiyinchiliklar vujudga keladi. Intellektual mulk mutaxassislari, masalan, O.A. Ruzakov,

¹ O'zbekiston Respublikasi "Mualliflik va turdosh huquqlar to'g'risida"gi qonuni, 2006.

ijrochilikni (turdosh huquqlar obyekti sifatida) “jonli ijroda o’ynash, o’qish, qo’shiq aytish, raqsga tushirish orqali asarlarni aks ettirish”² deb tushunadi. Ushbu ta’rifda asosiy e’tibor asarni taqdim etish mumkin bo’lgan harakatlarga qaratilgan (masalan: qo’shiq aytish, raqsga tushirish, o’ynash va boshqalar). Shu sababdan, ijrolar quyidagi asosiy xususiyatlarga ega bo’lishi lozim:

- ijro har doim shaxsning ya’ni ijrochining harakati bilan bog’liq bo’lishi ;
- ijro asarni jamoatchilikka taqdim etishga qaratilgan bo’lishi;
- asar taqdim etilish shakli jamoatchilik tomonidan idrok etilishi.

Bunda ijrochining adabiy, badiiy asarni, xalq amaliy san’ati asarini omma a’zolari tomonidan idrok etilishiga imkon beradigan shaklda taqdim etishdagi xatti-harakati, deb tushunish mumkin. Omma oldida ijro etish huquqi muallifga yoki boshqa mualliflik huquqi egasiga asarning jonli ijrosiga, masalan, teatrdagi spektakl yoki konsert zalida simfoniyaning orkestr ijrosiga ruxsat berish huquqini beradi. Ommaviy ijro ham ovoz yozish orqali ijroni o’z ichiga oladi. Shunday qilib, musiqa asarining ovozi yozuvi yoki fonogrammasi diskotekada, samolyotda yoki savdo markazida kuchaytiruvchi uskuna orqali ijro etilganda ommaviy ijro etilgan hisoblanadi.

Ijrolar turdosh huquqi obyekti sifatida himoya qilinishi uchun bir qancha huquqiy shartlarga javob berishi lozim. O’zbekiston Respublikasining “Mualliflik va turdosh huquqlar to’g’risida” gi qonuniga ko’ra, ijrochi O’zbekiston Respublikasi fuqarosi bo’lsa yoki ijrochining fuqaroligidan qat’i nazar ijro birinchi marta shu hududda amalga oshirilsa ushbu qonunga muvofiq ijro ijrochiga tegishli hisoblanadi va ushbu qonun doirasida himoya qilinadi.³

Shuningdek, mualliflik huquqi kabi turdosh huquqlarda ham ijrolarga nisbatan huquqlarning ham amal qilish muddati qonun bilan belgilanadi. Huquq egasining iltimosi bilan uni uzaytirish mumkin emas. Bu huquqlarni muddatidan oldin tugatish yoki ulardan voz kechish tartibi qonun hujjatlarida keltirilmagan. Bunda ijroga bo’lgan mutlaq huquq ijrochining butun umri davomida, lekin ijro etilgan yoki spektakl yozib olingan yildan keyingi yilning 1-yanvaridan boshlab hisobga olingan holda ellik yildan kam bo’lmagan muddatda amal qiladi.

Ijrolarga beriladigan vakolatlar doirasi har bir aniq mamlakatda farq qilishi mumkin. Huquq egalari huquqlari xalqaro shartnomada belgilangan hollarda ham bunday himoya miqdori minimaldir va bu davlatning huquq egalari huquqlarini ko’proq tan olishiga to’sqinlik qilmaydi. Masalan, Rossiya qonunchiligida ijrolarga bo’lgan huquqlarga egalik qilishning amal qilish muddati uchun alohida qo’shimchalar ham mavjud. Bular quyidagilarni tashkil etadi:

1. Agar ijrochi qatag’on qilingan va vafotidan keyin rehabilitatsiya qilingan bo’lsa, mutlaq huquqning amal qilish muddati uzaytirilgan deb hisoblanadi va ellik yil ijrochi rehabilitatsiya qilingan yildan keyingi yilning 1-yanvaridan boshlab hisoblanadi.
2. Agar ijrochi Vatan urushida ishtirok etgan bo’lsa, ushbu qonunda belgilangan mutlaq huquqning amal qilish muddati to’rt yilga uzaytiriladi.
3. Ijroga bo’lgan mutlaq huquqlar ijrochi vafotidan so’ng, uning merosxo’rlariga o’tadi.⁴

² Buzova, N.V. (2021) Related rights: conceptual approaches, definition and key features. RUDN Journal of Law. 25 (2), B 548, Russia

³ O’zbekiston Respublikasi “Mualliflik va turdosh huquqlar to’g’risida”gi qonuni,2006.

⁴ Близнец И. Авторское право и смежные права. – Москва: Проспект, 2015.

Shuni ta'kidlash kerakki, turdosh huquqlar intellektual faoliyat natijasini yaratishga shaxsiy, ijodiy hissani emas, balki tashkiliy, texnik va iqtisodiy xususiyatga ega bo'lgan hissani himoya qiladi. Shu munosabat bilan, turdosh huquqlar obyektlariga oid intellektual faoliyat natijasini yaratuvchidan ijodkorlik ko'rsatish va natijaning o'ziga xosligiga erishish talab etilmaydi. Turdosh huquqlarning asosiy maqsadi jamoatchilikka yetkazish hisoblanadi. Taqdim etilayotgan himoya pirovardida esa aholining madaniy, ilmiy va ma'rifiy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Turdosh huquqlarning boshqa obyektlaridan farqli ravishda ijrolarga nisbatan yuqoridagi xususiyatlar tegishli bo'la olmaydi. Ya'ni, ijrolarni vujudga kelishida har bir ijrochi unga nisbatan ijodkorlik bilan yondashadi, har bir ijrochining o'zining alohida ijro usuli mavjud bo'ladi. Bu ijrolarning turdosh huquqlarning boshqa obyektlaridan farq qiluvchi asosiy xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, ushbu tezida ijrolar mualliflik huquqi bilan chambarchas bog'liq bo'lishiga qaramay, ularning huquqiy tabiati, subyektlari va himoya mexanizmlari jihatidan o'ziga xos xususiyatlarga ega ekani aniqlandi. Xususan, ijrochilarning ijodiy mehnati natijasi bo'lgan ijrolar intellektual mulkning muhim tarkibiy qismi sifatida alohida huquqiy muhofazaga muhtojdir. Shuningdek, turdosh huquqlar sohasida ijrolarning nazariy-huquqiy asoslarini chuqur o'rganish nafaqat ijrochilarning qonuniy manfaatlarini ta'minlashga, balki madaniyat va ijod sohasining barqaror rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Shu bois, milliy qonunchilikni xalqaro huquqiy standartlar bilan uyg'unlashtirish, shartnomaviy munosabatlarni yanada takomillashtirish hamda jonli ijrolarning huquqiy himoyasini kuchaytirish mazkur sohaning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ijrochilarni, Fonogrammalarni ishlab chiqaruvchilarni va radioeshittirish tashkilotlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro konvensiya, 1961;
2. BIMT Ijrolar va fonogrammalar to'g'risidagi Shartnoma (WPPT), 1996
3. O'zbekiston Respublikasi "Mualliflik va turdosh huquqlar to'g'risida"gi qonuni, 2006.
4. Buzova, N.V. (2021) Related rights: conceptual approaches, definition and key features. RUDN Journal of Law. 25 (2), В 548, Russia
5. Блинец И. Авторское право и смежные права. – Москва: Проспект, 2015.
6. Герасимов Е.И. Роль авторского права в культурном и экономическом развитии. – Москва: РАО, 1994.
7. Toshev B. Mualliflik huquqi. – Toshkent; 2002.
8. Oqyo'lov O. – Intellektual mulk huquqi. – I.Mo'minov nomidagi Falsafa va huquq instituti. – 2005.
9. Yakubova I. Mualliflik huquqi. Darslik. – Toshkent: TDYU, 2020.
10. <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/copyright-and-related-rights-in-the-information-society.html>